

Тарас МАРШАЛОК

*доктор економічних наук, професор кафедри обліку,
аудиту та оподаткування*

Хмельницький національний університет

доцент кафедри політичних наук

Український католицький університет

Ліна ЗАДОРЖНЯ

кандидат економічних наук, старший лектор

Департаменту соціальних наук

European Humanities University (Литва)

Ірина СИМОВОНИК

кандидат фізико-математичних наук,

старший викладач кафедри політичних наук

Український католицький університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Формування достовірного прогнозу податкових надходжень є однією з ключових передумов якісного бюджетного планування, особливо в умовах затяжної війни, макроекономічної турбулентності та частих регуляторних змін. Для України це питання має не лише технічне, а й стратегічне значення, оскільки податкові платежі забезпечують фінансову основу для виконання оборонних, соціальних та управлінських функцій держави. Водночас воєнна економіка характеризується структурними зламами, нерівномірним відновленням секторів, змінами у поведінці платників, міграційними процесами та високою залежністю бюджетної системи від зовнішніх і політичних чинників.

Метою дослідження є обґрунтування методологічного підходу до прогнозування податкових надходжень, який поєднує макроекономічний сценарій, оцінку релевантних податкових баз, коефіцієнти податкової гнучкості та систему якісних експертних припущень щодо майбутньої податкової політики, адміністрування і поведінки платників. На відміну від суто статистичної екстраполяції, запропонована модель орієнтована на відображення причинно-наслідкових зв'язків між економічною динамікою, податковою базою, інституційними рішеннями та очікуваними фіскальними результатами.

Класичні економетричні, нормативні й мікросимуляційні підходи мають важливу наукову та практичну цінність, однак в умовах високої невизначеності їх застосування обмежується нестабільністю часових рядів, недостатністю детальних мікроданих і слабкою здатністю швидко враховувати політичні або адміністративні шоки. Саме тому в умовах воєнної економіки особливого значення набувають інституційно-аналітичні моделі, які зберігають розрахункову прозорість, але допускають оперативне коригування параметрів відповідно до нових макроекономічних, регуляторних і безпекових припущень.

Базова логіка запропонованої методології полягає у тому, що прогнозний обсяг надходжень відповідного податку визначається на основі фактичного

рівня надходжень у попередньому періоді, динаміки його економічної бази та коефіцієнта податкової гнучкості. У формалізованому вигляді модель може бути подана як $T_t = T_{t-1} \times (K_b \times K_e)$, де T_t – прогнозні надходження, T_{t-1} – надходження попереднього періоду, K_b – коефіцієнт зміни податкової бази, K_e – коефіцієнт податкової гнучкості. Такий підхід дозволяє простежити походження кожного прогнозного значення та пов'язати його з конкретними макроекономічними або політичними припущеннями.

Ключовим елементом моделі є правильне визначення податкової бази для кожного податку. Для внутрішнього ПДВ і внутрішнього акцизу базовими індикаторами виступають споживання домогосподарств і динаміка внутрішнього попиту; для імпортного ПДВ, імпортного акцизу та ввізного мита – імпорт товарів і послуг; для ПДФО та військового збору – фонд оплати праці, середня заробітна плата та зайнятість; для податку на прибуток підприємств, рентної плати й екологічного податку – номінальний ВВП, прибутковість секторів і галузева структура економіки. Диференціація податкових баз підвищує точність прогнозу, оскільки кожен платіж реагує на різні економічні драйвери.

Коефіцієнт податкової гнучкості відображає зміну надходжень, що не пояснюється лише динамікою податкової бази. Його значення формується з урахуванням очікуваних змін ставок, пільг, бази оподаткування, адміністрування, рівня комплаєнсу, податкового боргу та поведінкових реакцій платників. За відсутності суттєвих змін у податковій політиці коефіцієнт може наближатися до одиниці. Якщо очікується посилення адміністрування або розширення бази оподаткування, він може бути вищим за одиницю; у разі запровадження пільг, скорочення економічної активності чи погіршення комплаєнсу – нижчим.

Важливою перевагою методології є інтеграція з макроекономічним прогнозом. Податкові надходження не прогнозуються ізольовано, а розглядаються як фіскальне відображення ширшого сценарію розвитку економіки. Це дає змогу забезпечити внутрішню узгодженість між номінальним ВВП, споживанням, імпортом, заробітними платами та доходами бюджету. У разі зміни одного з макропараметрів модель автоматично змінює прогноз для відповідних податків, що робить її придатною для середньострокового бюджетного планування, сценарного аналізу та оцінки наслідків альтернативних політичних рішень.

Емпірична апробація підходу на даних воєнного періоду засвідчує його практичну придатність. Порівняння прогнозних значень із фактичними надходженнями за основними бюджетоформуючими податками показало відносно помірно середнє абсолютне відхилення, яке в умовах високої невизначеності можна вважати прийнятним для бюджетного планування. Особливо важливо, що модель виявилася чутливою до різних типів податків: надходження від ПДВ, акцизів, ПДФО, податку на прибуток, мита та рентних платежів можуть коригуватися окремо відповідно до специфіки їхніх баз і регуляторних припущень.

Сильними сторонами запропонованої моделі є простота, прозорість,

адаптивність і можливість регулярного оновлення. Вона не потребує надмірно складної статистичної інфраструктури, але водночас забезпечує логічний зв'язок між економічним прогнозом і очікуваними доходами бюджету. Її практична цінність особливо зростає тоді, коли статистичні ряди є нестабільними, а політичні рішення мають значний вплив на фіскальні результати. Водночас модель має обмеження: вона залежить від якості експертних припущень, не повністю відображає складні поведінкові реакції платників і потребує подальшої автоматизації.

Подальший розвиток методології доцільно спрямувати на розширення охоплення менш фіскально значущих податків, формування альтернативних сценаріїв прогнозу, автоматизацію розрахунків, створення динамічного дашборду та порівняння результатів із моделями машинного навчання. Однак навіть у поточному вигляді запропонований підхід має важливу перевагу: він поєднує кількісну логіку з якісним розумінням податкової політики, що є критично важливим для країн, які перебувають у фазі війни, відновлення або глибокої структурної трансформації.

Отже, методологія прогнозування податкових надходжень на основі макроекономічних баз, коефіцієнтів податкової гнучкості та якісних експертних припущень може розглядатися як дієвий інструмент сучасного фіскального управління. Її наукова цінність полягає у формалізації взаємозв'язку між економічною динамікою, податковою політикою і бюджетними результатами, а практична – у здатності підтримувати бюджетний процес в умовах невизначеності. Для України така модель є особливо релевантною, оскільки дозволяє формувати реалістичні, гнучкі та політично обґрунтовані прогнози податкових надходжень у середньостроковій перспективі.

Література:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 456-VI (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>.
2. Державна служба статистики України. URL: <https://ukrstat.gov.ua>.
3. Кабінет Міністрів України. Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026–2028 роки: Постанова №946. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/946-2025-%D0%BF#Text>.
4. World Bank. PFR Fundamentals: Tax Buoyancy. URL: <https://bit.ly/3OckjWh>.
5. Krukovets D., Hilgenstock B., Filipov A., Risinger L., Slyvynska O., Andryienko D., Klimchuk V., Markuts Y., Marshalok T., Mazepa S., Shymanskyi V., Shapoval N. Ukraine Macroeconomic Handbook, July 2025. KSE Institute, 2025.